

BIOLOGICAL SCIENCES

АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ СНА У КОШЕК С ВЫСОКИМ И НИЗКИМ УРОВНЕМ ТРЕВОЖНОСТИ

Кривохлябов И.П.

Кандидат биологических наук, доцент

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ

Вербицкий Е.В.

Доктор биологических наук, профессор

Федеральный исследовательский центр Южный научный центр

Российской академии наук

Тарасова Н.Е.

Кандидат медицинских наук, доцент

ФГБОУ ВО «Ростовский государственный медицинский университет» МЗ РФ

ANALYSIS OF SLEEP DEVELOPMENTAL DISORDERS OF CATS WITH HIGH AND LOW ANXIETY LEVELS

Krivokhlyabov I.

Candidate of biological sciences, associate professor

FGBOU VO «Rostov State Medical University Ministry of Health of Russia»

Verbitsky E.

Doctor of biological sciences, professor

Federal Research Center The Southern Scientific Centre of

the Russian Academy of Sciences

Tarasova N.

Candidate of medical sciences, associate professor

FGBOU VO «Rostov State Medical University Ministry of Health of Russia»

Аннотация

Развитие сна человека и других млекопитающих представляет собой чередование двух фаз: медленноволнового сна (МВС или Non-REM/SWS) и фазы быстрого (парадоксального) сна с быстрыми движениями глаз (БДГ или REM/PS). Люди с тревожными расстройствами часто испытывают плохое качество сна и проявляют нарушения сна, особенно в виде бессонницы. И наоборот, недостаток сна может спровоцировать или еще больше усугубить тревогу. В исследовании выявлено, что пороги поведенческого пробуждения существенно выше у кошек с низким уровнем тревожности по сравнению с животными с высоким уровнем тревожности. Кроме того, выяснены особенности развития их сна. В частности установлено, что эпизоды сна у животных с высоким уровнем тревожности отличаются высокой сегментированностью, медленным засыпанием и большим количеством спонтанных активаций различной природы.

Abstract

Human and other mammals' sleep development is the alternation of two phases: slow-wave sleep (Non-REM/SWS) and rapid eye movement sleep (paradoxical sleep or REM/PS). People with anxiety disorders experience poor sleep quality and perform sleep disruptions, especially in the form of insomnia. And vice versa, sleep deprivation may provoke or further aggravate anxiety. In the current study it is discovered that the behavioral waking up thresholds of cats with a low anxiety level are significantly higher in comparison with animals with a high anxiety level. Besides that, their sleep developmental disorders are also defined. In particular, it is concluded that the sleep episodes of animals with a high anxiety level are characterized by high segmentation, slow falling asleep and a big number of spontaneous activations of different nature.

Ключевые слова: сон, тревожность, качество сна, медленноволновой сон.

Key words: sleep, anxiety, sleep quality, slow-wave sleep.

С помощью методов электроэнцефалографии, электромиографии, электрокардиографии, электроокулографии были описаны две доминирующие стадии сна: медленноволновой сон (МВС или Non-REM/SWS), самая глубокая стадия медленного сна, которая определяется синхронизированной медленной корковой активностью в сочетании со сниженной мышечной активностью во всем теле и сни-

женной частотой сердечных сокращений и частотой дыхания; и фазы быстрого (парадоксального) сна с быстрыми движениями глаз (БДГ или REM/PS), характеризующийся атонией, десинхронизированной ЭЭГ (напоминающей бодрствование), наряду с эпизодами миоклонического тремора, включая быстрые движения глаз [1]. Развитие сна человека и других млекопитающих представ-

ляет собой чередование двух фаз: МВС и БДГ. Развитию тормозного состояния в медленноволновом сне способствует активность переднего гипоталамуса, усиление посылок из неспецифического таламуса и части черного вещества, что характеризуется гиперполяризацией мембран большинства корковых нейронов и синхронными колебаниями постсинаптических потенциалов на обширных регионах коры больших полушарий. Основными медиаторами медленного сна считаются ГАМК и серотонин, а также аденозин и простогландин D2 в древней тормозной системе оболочек мозга и хорального сплетения [2].

Медленный сон чаще связывают с репаративными функциями, а также с накоплением метаболитов и энергии в маркоэргических связях, а в последнее время с интеграцией афферентации от внутренних органов. Считается, что медленные волны ЭЭГ имеют решающее значение для регуляции важных процессов, включая обучение, пластичность мозга, метаболические процессы, функционирование иммунной системы и удаление метаболических отходов мозга [3].

Ухудшение SWS происходит во время старения и было определено как трансдиагностическая проблема при множественных нейропсихиатрических расстройствах. Снижение SWS было определено как фактор риска развития деменции при болезни Альцгеймера. В качестве потенциального механизма исследования на грызунах предполагают, что экспериментальное нарушение сна приводит к повышенному отложению бета-амилоида, что является отличительной чертой болезни Альцгеймера [4].

Исследования на животных показывают, что медленные волны могут включать сложные взаимодействия внутри и между корковыми и подкорковыми структурами. Однако обычная ЭЭГ человека имеет низкое пространственное разрешение и не может точно описать изменения активности подкорковых и глубоких корковых структур. Проведенные исследования выявили схожесть фаз сна у млекопитающих животных и людей [5,6].

Тревога является наиболее распространенным расстройством психического здоровья во всем мире с глобальной распространенностью около 25% и характеризуется повышенным и постоянным чувством страха и беспокойства, которое несоизмеримо реальной угрозе, с нарушением повседневного функционирования. Люди с тревожными расстройствами часто испытывают плохое качество сна и проявляют нарушения сна, особенно в виде бессонницы. И наоборот, недостаток сна может спровоцировать или еще больше усугубить тревогу [7].

Нарушение сна является основной чертой расстройств, связанных с тревогой, а тревога часто ухудшает качество сна, что говорит о появлении негативного цикла, включающего плохой сон и

тревогу. Изучение основных факторов, поддерживающих связь между сном и тревогой, позволяет предположить общую и, возможно, взаимно усиливающую нейросхему нарушения сна и тревоги [8].

Таким образом, предпринимаются все новые попытки рассматривать выраженность тревожности не только в связи с фазой быстрого сна, но и с фазой медленноволнового сна, а также другими процессами, имеющими отношение к метаболизму серотонина. Однако отсутствие единой точки зрения у исследователей на связи этих процессов указывает на необходимость исследования проявлений личностной тревожности и медленноволновой фазы сна у организмов разного уровня личностной и базовой тревожности.

Материалы и методы. Из 15 кошек 4-6 летнего возраста по поведению в новом пространстве было дифференцировано 9 животных с высоким и 6 с низким уровнем тревожности по методике Е.В. Вербицкого [9], в которую для уменьшения ошибок дифференциации особей на группы были внесены изменения, позволяющие учитывать дыхания, а также тонкие движения головы.

Для эпидуральной регистрации электрокортикограммы кошкам были вживлены хронические электроды. Операционные процедуры проводились под общей нембуталовой (40 мг/кг) или гексиналовой (150 мг/кг) анестезией. Проведение операций соответствовало положениям Хельсинского соглашения, а протоколы экспериментов утверждались этической комиссией НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана Южного федерального университета.

У кошек в бодрствовании и во время сна регистрировались как электрокортикограмма, так и вызванные потенциалы в отведениях: вторичная слуховая, первичная зрительная, первичная соматосенсорная и теменная ассоциативная области коры больших полушарий, а также фиксировалась электроокулограмма и электромиограмма шейных мышц. Кроме того, регистрировалась пульсоксиграммa и пневмограмма. Дифференциация фаз сна с определением глубины медленноволнового сна (неглубокий и глубокий медленный сон) производилось анализатором полисомнографа Leonardo фирмы «МКЕ Medizintechnik GmbH» (Германия) с параллельным видеомониторингом.

Результаты исследования и обсуждение. В процессе адаптации оценивались величины порогов поведенческого пробуждения из сна при виброакустическом воздействии для каждого животного. Пороги пробуждения определялись для неглубокого медленноволнового сна (по 120 тестов), а также измерялись для состояния глубокого медленноволнового (с дельта-волнами) (по 120 тестов) и парадоксального сна (по 50 тестов). Найденные величины порогов пробуждения представлены в табл.1.

Таблица 1.

Изменения порогов пробуждения из двух фаз сна кошек с высоким (ВТ) и низким (НТ) уровнем базовой тревожности

	Статистические показатели	Интенсивность стимуляции (Дб)	
		ВТ	НТ
Неглубокий медленный сон	X±tX Pst N	7,7±0,82 <0,05 1080	13,8±0,93 <0,05 720
Глубокий медленный сон	X±tX Pst N	12,6±1,03 <0,05 1080	18,8±1,23 <0,05 720
Парадоксальный сон	X±tX Pst N	49,8±9,76 >0,05 450	64,5±12,97 >0,05 300

Обращает на себя внимание повышение порогов пробуждения по мере углубления медленноволновой фазы сна, которое наблюдалось как у животных с высоким, так и низким уровнем тревожности. Однако, более низкие пороги были зарегистрированы у кошек с высоким уровнем тревожности. У них, по сравнению с животными, отличавшимися низким уровнем тревожности, было отмечено более выраженное повышение порога пробуждения при переходе от неглубокого к глубокому сну (на 68%).

Общим для обеих групп животных было резкое повышение порогов пробуждения при переходе к фазе парадоксального сна. Хотя на этот раз наибольшим увеличением порога отличались животные с низким уровнем тревожности. Характерными были большие вариации величин в парадоксальном сне. В некоторые моменты времени (зачастую ближе к окончанию парадоксальной фазы) порог пробуждения в этой фазе сна мог падать даже ниже порога, который был характерен для медленноволнового сна. Хотя в большую часть времени (в начале фазы) этот порог мог повышаться на 500-600% от уровня неглубокого медленного сна. Поэтому оценки среднестатистических ошибок средних арифметических для показателей порогов в парадоксальном сне были значительными, а различия между двумя группами животных не достигали статистических различий по уровню значимости 0,95. Вследствие этого основное внимание в работе было уделено анализу медленноволнового сна.

Полная адаптация животных к условиям экспериментальной камеры и к предъявлению стимулов наступала примерно через 4 недели после начала наблюдений. По наступлению адаптации животных к воздействиям, предъявление виброакустических раздражителей в большинстве случаев

уже не оказывало влияния на поддержание спокойного бодрствования.

После адаптации животных к воздействиям предъявление виброакустических раздражений не вызывало активации головного мозга. Это касалось как генерализованных, так и локальных церебральных активаций. При этом не изменялся уровень бодрствования, не регистрировались вокализации, не возникали движения головы, а также не изменялась поза, в которой пребывало животное. При развитии эпизодов медленноволнового сна подача раздражений не пробуждала животное из медленноволновой фазы сна.

Более того, такие раздражения не влияли на глубину развития сна и не приводили к переключению фаз сна. Они также не способствовали возникновению переходов из глубокого в неглубокий сон. Хотя интактный сон у животных этих групп отличался достаточно сильно. Так переход к дремоте и к развитию сна животных с высоким уровнем тревожности происходит медленнее, чем у особей низкой тревожности.

К тому же, как показывают данные сомнологического анализа, животным высокой, в отличие от низкой тревожности была свойственна высокая сегментация медленноволновой фазы, а в структуре сна это отражается в увеличении поверхностного и в снижении на 18,9% представленности глубокого сна. Латентные периоды развития глубокого сна у этих животных были увеличены.

Фаза REM сна у них, по сравнению с особями низкой тревожности, была также сегментирована сильнее. Во время периодов NREM сна у них, в отличие от животных низкой тревожности, отмечено также возникновение большого количества спонтанных активаций (ЭЭГ, ЭОГ, ЭМГ и др. природы).

Характеристика событий сна кошек.

	L периода дремоты (мин.)	L сна (мин.)	Количество акти- ваций	Количество пробуж- дений
Животные с высоким уровнем тревожности	9,4 ±1,2	28,6 ±2,4	9,6 ±1,2	6,4 ±1,6
Животные с низким уровнем тревожности	7,3 ±1,6	45,7 ±3,8	4,2 ±0,3	2,3 ±0,2

Примечание. L — продолжительность. Различия достоверны при $p < 0,05$ по отношению к животным с низким уровнем тревожности.

Таким образом, пороги поведенческого пробуждения существенно выше у кошек с низким уровнем тревожности по сравнению с животными с высоким уровнем тревожности. Кроме того, выяснены особенности развития их сна. В частности установлено, что эпизоды сна у животных с высоким уровнем тревожности отличаются высокой сегментированностью, медленным засыпанием и большим количеством спонтанных активаций различной природы.

Многочисленные недавние исследования связывают SWS с консолидацией памяти и синаптической пластичностью. Результаты некоторых исследований показывают, что колебания медленных волн оказывают успокаивающее, анксиолитическое действие на мозговые сети (например, лимбическую систему) после сна [5,10]. В совокупности эти данные свидетельствуют о ключевом вкладе систем сна-возбуждения в расстройствах, связанных с тревогой.

Список литературы

1. Изучение сна и изменений условно-рефлекторной деятельности у кошек разного уровня тревожности под влиянием электромагнитных полей / Е. В. Вербицкий, Н. Н. Ткаченко, Е. Л. Шульга [и др.] // Сон и тревожность: коллективная монография / Институт аридных зон ЮНЦ РАН. – Ростов-на-Дону: Южный научный центр РАН, 2008. – С. 70-80.

2. Кривохлябов, И. П. Изучение влияния уровня базовой тревожности на показатели виброакустических вызванных потенциалов у кошек во время сна: специальность 03.03.01 "Физиология" : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук / Кривохлябов Илья Петрович. – Астрахань, 2010. – 18 с.

3. Fehér K.D., Wunderlin M., Maier J.G., Hertenstein E., Schneider C.L., Mikutta C., Züst M.A., Klöppel S., Nissen C. Shaping the slow waves of sleep: A systematic and integrative review of sleep slow wave modulation in humans using non-invasive brain stimulation // *Sleep Medicine Reviews*. 2021. vol. 58. [Электронный ресурс] URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S108707922100023X> (дата обращения: 01.11.2022).

4. Gorgoni M., Galbiati A. Non-REM sleep electrophysiology in REM sleep behaviour disorder: A narrative mini-review // *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*. 2022. vol. 142. [Электронный ресурс] URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0149763422003980> (дата обращения: 01.11.2022).

5. Betta M., Handjaras G., Leo A., Federici A., Farinelli V., Ricciardi E., Siclari F., Meletti S., Ballotta D., Benuzzi F., Bernardi G. Cortical and subcortical hemodynamic changes during sleep slow waves in human light sleep // *NeuroImage*. 2021. vol. 236. [Электронный ресурс] URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1053811921003943> (дата обращения: 01.11.2022).

6. Jaggard J.B., Wang G.X., Mourrain P. Non-REM and REM/paradoxical sleep dynamics across phylogeny // *Current Opinion in Neurobiology*. 2021. vol. 71. P. 44-51.

7. Chellappa S.L., Aeschbach D. Sleep and anxiety: From mechanisms to interventions // *Sleep Medicine Reviews*. 2022. vol. 61. [Электронный ресурс] URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079221001684> (дата обращения: 01.11.2022).

8. Riemann D. Sleep, insomnia and anxiety—Bidirectional mechanisms and chances for intervention // *Sleep Medicine Reviews*. 2022. vol. 61. [Электронный ресурс] URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1087079221001696> (дата обращения: 01.11.2022).

9. Вербицкий, Е. В. Вызванные потенциалы головного мозга в цикле сон-бодрствование на краинальные виброакустические раздражения у кошек с разным уровнем тревожности / Е. В. Вербицкий, И. П. Кривохлябов // Сон и тревожность: коллективная монография / Институт аридных зон ЮНЦ РАН. – Ростов-на-Дону: Южный научный центр РАН, 2008. – С. 80-86.

10. Dittmar M., Hanert A., Schönfeld R., Rave J., Bartsch T. P 87 slow wave sleep of a 90-minute nap relates to hippocampus-dependent spatial memory consolidation // *Clinical Neurophysiology*. 2022. vol. 137. P. 66.